

A IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE NA CLÍNICA MÉDICA – RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23, Saúde Coletiva / 28/04/2023

THE IMPORTANCE OF ANAMNESIS IN MEDICAL CLINIC – REPORT OF
EXPERIENCE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7879089

Maria Eduarda Santos da Silva¹
Ruan Ferreira Sampaio²
Francisco Bruno da Silva Aragão³
Eduardo Oliveira Cunha⁴
Roberta Silva Melo de Medeiros⁵
Patricia Kelly Alves de Sousa⁶
Leandro Santos Lima⁷
Valéria Mesquita de Almeida⁸
Kauê Silva Aguiar dos Santos⁹
Diana Karla de Mesquita Silva¹⁰
Luiz Miguel Coutinho Neto¹¹
Raiza Gabriela Gomes Vilarinho¹²
Thalia Diniz da Silva¹³
Laise da Conceição Cruz¹⁴
Yanka Lopes Pereira¹⁵

A anamnese é a primeira exploração do estado geral de um paciente e o primeiro contato do serviço médico-paciente, sendo fundamentada nas etapas: Identificação; Queixa principal; História da doença atual; Interrogatório sintomatológico; Antecedentes pessoais e familiares; e Hábitos de vida. Portanto, se tornando o principal instrumento investigativo que, ao ser associado com as demais ferramentas tecnológicas, é perceptível a efetividade do cuidado. Contudo, a inadequação relacionada a aplicação de uma entrevista de anamnese está diretamente relacionada aos mais diversos erros, tanto diagnósticos como nas demais etapas do atendimento. Esse estudo tem abordagem descritiva qualitativa, dentro da estruturação de escrita em relatos de experiência sob a perspectiva práticas e teóricas, do módulo de Habilidades e Atitudes Médicas I. Por fim, o exame clínico é derivado de uma abordagem insubstituíveis que formam o chamado tripé da prática médica, que engloba tanto as hipóteses diagnósticas, como a interação/relação do profissional com o usuário, bem como a tomada de decisões diante dos achados clínicos.

Palavras-chave: anamnese; exame clínico; clínica médica.

ABSTRACT

The anamnesis is the first exploration of the general condition of a patient and the first contact of the doctor-patient service, being based on the following stages: Identification; Main complaint; History of current disease; Interrogation symptomatology; Personal and family background; and Life habits. Therefore, it becomes the main investigative tool that, when associated with other technological tools, the effectiveness of care is perceptible. However, the inadequacy related to the application of an anamnesis interview is directly related to the most diverse errors, both in diagnosis and in the other stages of care. This study has a qualitative descriptive approach, within the structure of writing experience reports from a practical and theoretical perspective, from the module of Medical Skills and Attitudes I. Finally, the clinical examination is derived from an irreplaceable approach that forms the so-called tripod of medical practice, which encompasses both the diagnostic hypotheses and the

interaction/relationship of the professional with the user, as well as decision making in the face of clinical findings.

Keywords: anamnesis; clinical examination; clinical medicine.

INTRODUÇÃO

A anamnese é uma das etapas mais importantes na avaliação de um paciente na prática clínica, e consiste na obtenção de informações detalhadas sobre a história clínica, sintomas e condições de vida do indivíduo. A importância dessa ferramenta na clínica médica se dá pelo fato de que a partir das informações coletadas durante a anamnese, o médico pode fazer um diagnóstico preciso e estabelecer um plano de tratamento eficaz. Além disso, a anamnese é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e empatia com o paciente, permitindo que o médico compreenda melhor as necessidades e expectativas do indivíduo e assim possa prestar um cuidado de qualidade e personalizado (AVIZ et al., 2020).

Portanto, essa ferramenta permite a primeira exploração do estado geral de um paciente e o primeiro contato do serviço médico com paciente, onde suas questões de saúde e doença são pautadas, e investigações mais detalhadas são aos poucos reveladas, diante de perguntas norteadoras, as quais compõe cada etapa investigatória. Dessa forma, segundo Porto (2019), a anamnese dentro do exame clínico é fundamentada nas seguintes etapas: Identificação; Queixa principal; História da doença atual; Interrogatório sintomatológico; Antecedentes pessoais e familiares; e Hábitos de vida. Assim sendo, Soares (2014) (**FIGURA 1**), destaca que as competências médicas devem se basear em abordagens relacionadas a assistência voltada ao paciente de forma cada vez mais humanizada, integrada e holística. Desse modo, a comunicação do usuário com o profissional é estabelecida por meio da primeira etapa do exame clínico (que é a entrevista de anamnese). Diante disso, a Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014, que trata das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em medicina, instituem que a integralidade assistencial médica constitui-se de

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, para a promoção integralizada de saúde ao usuário.

FIGURA 1- Modelo básico de anamnese

É importante ressaltar que esse atendimento integral, prestado na anamnese, deve ser reconhecido como um dos desafios da formação do estudante de medicina e tem papel importante na entrevista médica, permitindo a absorção de informações vitais sobre a saúde dos pacientes permitindo o desenvolvimento de hipóteses diagnósticas. No entanto, é fundamental que o aluno se forme com capacidade e experiência para entender e desenvolver raciocínios que contribuam para a resolução diagnóstica via conhecimento científico, treinamento em técnicas de saúde e colaboração com um bom relacionamento médico e paciente (DE CARVALHO HENTZ et al., 2020).

Sendo assim, estudantes de medicina enfrentam vários desafios durante sua formação, um deles é como realizar uma anamnese confiável. Desde os primeiros anos da faculdade de medicina, a necessidade de compreender o paciente como um todo exigiu uma abordagem sistemática da entrevista, além disso, um importante aspecto que o aluno deve adquirir, é a capacidade de aprender a lidar com as características únicas que cada paciente pode apresentar, o que pode exigir o adiamento da entrevista ou a modificação de etapas na habilidade de conquistar a confiança ao entrevistado (LIMA et al., 2021).

Contudo, a relação médico-paciente é estabelecida desde a primeira interação durante uma consulta médica. Dependendo da mesma, o paciente pode vivenciar uma gama de emoções nesse momento, de caráter positivo ou negativo. Por isso, é fundamental que o profissional crie um ambiente em que o paciente se sinta à vontade. A continuidade do cuidado durante um estado amnésico depende das habilidades de comunicação do profissional e da capacidade de transmitir confiança e compaixão ao paciente. Dessa forma, a possibilidade de agregar um tratamento ou procedimento que deve ser realizado tem maior probabilidade de ser realizado (BRITES et al., 2023). Quando executado com eficiência, esse serviço reduz problemas e custos, otimiza o uso do tempo e reduz os riscos associados a falhas de comunicação e à execução de procedimentos ambíguos ou desnecessários devido à falta de informações semiológicas possibilitadas pela anamnese (SZESZ et al., 2019).

Neste sentido, a anamnese é uma ferramenta indispensável para a prática clínica e deve ser valorizada pelos médicos, uma vez que é a base para a construção do raciocínio clínico e para a tomada de decisões clínicas mais acertadas, pois se trata de uma abordagem relacional e comunicativa, para qual o profissional médico possa traçar linhas de atendimento individualizada e essencial a cada paciente. Sendo, portanto, um grande desafio enfrentado pelos profissionais durante seus estudos em Semiologia Médica, que está diretamente conectado com a capacidade de construir uma boa comunicação com o paciente ao aderir a uma rotina de anamnese que muitas vezes leva a uma entrevista agendada com perguntas diretas focadas em pesquisa mais personalizada (DE CARVALHO HENTZ et al., 2020; LIMA et al., 2021).

Assim, a relação estabelecida entre o médico e o paciente é fundamental para o processo de diagnóstico, tratamento e cura, sendo a empatia, o companheirismo e a esperança sentimentos buscados nos médicos juntamente com a técnica terapêutica. Para atingir este patamar através na anamnese, é fundamental que sejam tomadas todas as providências para se chegar a um diagnóstico preciso e também para entender o paciente como um todo, não apenas como uma doença ou doença, mas como uma pessoa que busca conforto para qualquer problema ou condição que apresente estão experimentando. Sendo, portanto, a

anamnese utilizado como instrumento de avaliação, que permite o fortalecimento no aprendizado teóricos e práticos, se tornando uma peça de fundamental importância e relevância em nosso processo de aprendizagem (DE LIMA et al., 2020).

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, dentro da estruturação de escrita em relatos de experiência. Dessa forma, o presente relato foi confeccionado tendo as aulas, tanto práticas (em laboratório) como teóricas (modalidade online), do módulo de Habilidades e Atitudes Médicas I e II, nos períodos subsequentes de 2021.1 e 2021.2, como meio de contato com a temática abordada. Assim sendo, ao decorrer da abordagem da temática “exame clínico” foi perceptível o protagonismo da anamnese nas demais etapas dessa abordagem, tornando-se um instrumento de entrevista e relação médico-paciente imprescindível em todas situações e andamentos conseguintes ao exame clínico, sendo primordial do início do atendimento médico até sua conclusão.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

De acordo com Balduino, et al (2012), a anamnese possibilita a visualização de um estado generalizado, e cada vez mais detalhado, conforme o andamento de cada etapa da entrevista clínica de anamnese, as quais abordam questões cada vez mais integradas e exploradoras, o que permite uma maior descrição, ou mesmo especificação, da real situação do usuário dos serviços de saúde. Santos, et al (2011), relata sobre a grande participação da anamnese diante da adequação para o cuidado individualizado e eficaz ao usuário.

Se sabe que anamnese é essencial na prática clínica, pois permite que o médico obtenha informações sobre a história de saúde do paciente, sintomas e condições de vida, que são fundamentais para o diagnóstico e tratamento adequados. Sendo assim, a anamnese é uma forma importante de estabelecer uma relação de confiança e empatia com o paciente, o que pode melhorar a adesão ao tratamento e a satisfação do paciente (LIMA et al., 2021).

Em pacientes com doenças crônicas, a anamnese ajuda a identificar possíveis fatores desencadeantes, bem como a avaliar o impacto da doença na qualidade de vida do paciente. Já em casos de doenças agudas, a anamnese permite ao médico obter informações que podem ser decisivas para o diagnóstico e tratamento adequados (BRITES et al., 2023). Dessa forma, a inadequação relacionada a aplicação de uma entrevista de anamnese está diretamente relacionada aos mais diversos erros, tanto diagnósticos como no próximo passo do atendimento (que é o exame físico). Sendo assim, é notória a importância da minuciosa aplicação de todas as etapas da anamnese, de forma conexa, ordenada, atenciosa e de escuta ativa. Contudo, de acordo com Magalhães (2020), a anamnese é o principal alicerce do exame clínico, pois é nela que se encontram as primeiras e principais hipóteses clínicas que irão direcionar todo o exame clínico conseguinte, onde a mesma torna-se o principal instrumento investigativo que, ao ser associado com as demais ferramentas tecnológicas, é perceptível a efetividade do cuidado prestado ao paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A anamnese é parte essencial do exame clínico, pois a mesma norteia todas as outras etapas, incluindo o exame físico. Portanto, de acordo com Porto (2019), o exame clínico é derivado de abordagens insubstituíveis que formam o chamado tripé da prática médica, o qual engloba tanto as hipóteses diagnósticas, como a interação/relação do profissional com o usuário, bem como a tomada de decisões diante dos achados clínicos.

A importância da anamnese se deve ao fato de que ela é a base para a construção do raciocínio clínico. Por meio da entrevista, o médico obtém informações importantes sobre a saúde do paciente, tais como antecedentes familiares, histórico de doenças, uso de medicamentos, hábitos alimentares, atividade física, entre outros aspectos relevantes (BRITES et al., 2023).

Além disso, a anamnese permite que o médico conheça melhor o paciente, criando um vínculo de confiança e estabelecendo uma relação mais humanizada. Isso é fundamental para que o paciente se sinta acolhido e

compreendido, o que contribui para a adesão ao tratamento(DE CARVALHO HENTZ et al., 2020).

Por fim, a anamnese é uma ferramenta que deve ser valorizada pelos médicos, pois é uma forma de se obter informações importantes sobre a saúde do paciente e estabelecer uma relação mais humanizada e de confiança. Com ela, é possível construir um diagnóstico preciso e estabelecer um plano terapêutico eficaz, contribuindo para a melhora da saúde e da qualidade de vida do paciente(DE CARVALHO HENTZ et al., 2020).

REFERÊNCIAS

AVIZ, G. B. et al. Impacto do curso de habilidades clínicas no conhecimento de semiologia médica dos estudantes de medicina. **Rev Bras Educ e Saúde**, v. 10, n. 3, p. 73–78, 2020.

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: **Guanabara Koogan**, 2019.

SOARES, Márcia Oliveira Mayo et al. Reflexões contemporâneas sobre anamnese na visão do estudante de medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica [online]**. 2014, v. 38, n. 3, pp. 314-322.

DE CARVALHO Hentz, R. M. O. et al. Atendimento Integral E O Determinante Impacto Na Anamnese-Relato De Experiência Por Estudantes Do Noroeste Do Estado Do Rio De Janeiro. **Revista Interdisciplinar Pensamento Científico**, v. 6, n. 1, 2020.

LIMA, F. G. S. et al. Anamnese: uma reflexão da sua importância na relação médico-paciente dentro da formação médica. Anais Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar (ISSN-2527-2500) & Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar. **Anais...**2021

BRITES, R. et al. A Importância de Não Descurar a Anamnese em Tempos de Pandemia: Uma Síndrome de Abstinência de Paroxetina. **Gazeta Médica**, p. 46–50, 2023.

SZESZ, A. B. R. et al. I curso de capacitação em língua brasileira de sinais (libras) para futuros profissionais da área da saúde (2017): um relato de experiência/I Brazilian sign language training course for future health professionals (2017): an experience report. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 10, p. 20739–20745, 2019.

DE LIMA, T. J. A. et al. Estudo de caso sob perspectiva da sistematização da assistência de enfermagem. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 26862–26880, 2020.

BALDUINO, Paula Martins et al. A perspectiva do paciente no roteiro de anamnese: o Olhar do estudante. **Revista Brasileira de Educação Médica [online]**. 2012, v. 36, n. 3, pp. 335-342.

SANTOS, Neuma; VEIGA, Patrícia; e ANDRADE, Renata. Importância da anamnese e do exame físico para o cuidado do enfermeiro. **Revista Brasileira de Enfermagem [online]**. 2011, v. 64, n. 2, pp. 355-358.

BRASIL, Ministério da educação. Diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em medicina. Conselho nacional de educação. Câmara de educação superior. **Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014**.

MAGALHÃES, Amanda Júlia de Arruda et al. O ensino da anamnese assistido por tecnologias digitais durante a Pandemia da Covid-19 no Brasil. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 44, 2020.

¹INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmica de Medicina

²CURSO: Mestre em Clínicas Odontológicas pela Universidade CEUMA

³INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmico de Medicina

⁴INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmico de Medicina

⁵INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmica de Medicina

⁶INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmica de Medicina

⁷INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmico de Medicina

⁸INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmica de Medicina

⁹INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmico de Medicina

¹⁰INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmica de Medicina

¹¹INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmico de Medicina

¹²INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmica de Medicina

¹³INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmica de Medicina

¹⁴INSTITUIÇÃO: Faculdade ITPAC – Santa Inês
CURSO: Acadêmica de Medicina

¹⁵Faculdade ITPAC – Porto Nacional
CURSO: Acadêmica de Medicina

RevistaFT

A RevistaFT (Fisio&terapia) é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil